

34. Розов Н.Х. Понятие «научная школа» и проблема финансирования науки в России // Педагогика. – 2007. – № 8. – С. 102-106.
35. Ростовцев Е.А. Понятие «школы» в отечественной исторической науке // Россия и мир: гуманитарные проблемы. – СПб., 2001. Вып. 1. – С. 213-214.
36. Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научная школа // Школы в науке. – М.: Наука, 1977. – С. 41-49.
37. Crane D. Social Structure in a group of scientists: A test of the «invisible college hypothesis» // American Sociological Review. 1980. Vol. 34. Pp. 335-352.
38. Dosi G., Llerena P., Labini M.S. The relationship between science, technologies and their industrial exploitation: An illustration through the myths and realities of the so-called «European Paradox» // Research Policy. 2006. Vol. 35. Pp. 1450–1464.
39. Lundvall B-Å. The Learning Economy and the Economics of Hope. London: Anthem Press, 2016.
40. Rauber M., Ursprung H.W. Evaluation of Researchers: A life-cycle analyses of German Academic Economists // CESifo Working Paper, 1673 Category 10: Empirical and Theoretical Methods. 2006. February.
41. Zuccala A. Modeling the Invisible College // Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2004. Vol. 57. No. 2. Pp. 152-168.

М.А. Рыбачук

канд. экон. наук

(ГУУ, ЦЭМИ РАН, г. Москва)

С.М. Либерман

вед. науч. сотрудник

(ЦЭМИ РАН, г. Москва)

ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МНОГОПОЛЯРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИРМОЙ¹

Аннотация. Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта по разработке многополярной теории управления фирмой и посвящена проблеме разработки программно-алгоритмической системы многополярного управления фирмой. Авторы исследовали современные достижения в области искусственного интеллекта и раскрыли его потенциал в управлении многополярной фирмой, а также обосновали приоритет машинного обучения как метода моделирования внешней и внутренней среды фирмы.

Ключевые слова: многополярное управление фирмой, теория фирмы, искусственный интеллект, цифровизация экономики.

Система управления компаниями, сложившаяся в настоящий момент в стране, требует существенной модернизации и перестройки. Среда, в которой функционирует современная фирма, отличается своей сложностью и многофакторностью. В связи с этим от компаний требуется большая гибкость, адаптивность, способность быстро реагировать на возникающие внешние вызовы, от макроэкономической нестабильности до изменения потребительских предпочтений [1, 2]. Возможный способ добиться этого – применение в управлении и стратегическом планировании компаний передовых подходов, инструментария и технических решений, одним из которых является искусственный интеллект (ИИ).

Актуальность исследования подтверждается необходимостью модернизации и перестройки системы управления компаниями, сложившейся в настоящий момент в стране, а также реализацией в России Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. и Федерального проекта «Искусственный интеллект».

Цель исследования – проведение поиска и обзора научной литературы, а также определение формы искусственного интеллекта и технических решений для последующего комплексного моделирования внешней среды в рамках компьютерной программно-алгоритмической системы многополярного управления внутренней структурой и поведением фирмы. Полученные в исследовании результаты отвечают поставленной в работе цели. Их применение для реализации системы искусственного интеллекта в рамках компьютерной программно-алгоритмической системы многополярного управления позволит проводить имитационные эксперименты (симуляции) поведения цифрового двойника фирмы в различных кризисных ситуациях и при различных формах поведения окружения фирмы. В настоящий момент в России реализуется Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. и Федеральный проекта «Искусственный интеллект», что подтверждает актуальность предложенного исследования.

Применение ИИ в управлении компаниями открывает следующие возможности: сбор и анализ больших объемов данных из различных источников для более полного представления об имеющихся трендах рынка и потребностях клиентов [3, 4]; создание предсказательных моделей, помогающих в планировании ресурсов, оценке рисков и разработке сценариев развития; анализ и оптимизация бизнес-процессов [5, 6], выявление узких мест и предложение решений для их устранения с целью повышения эффективности деятельности компании и т. д. Таким образом, ИИ позволяет построить и использовать модели, отражающие сложные взаимосвязи внутри фирмы и внешней среды [9, 10].

В рамках реализуемого проекта был проведен поиск и обзор научной литературы, а также определены формы искусственного интеллекта и технических решений для последующего комплексного моделирования внешней среды в рамках компьютерной программно-алгоритмической системы многополярного управления внутренней структурой и поведением фирмы. Такая система позволит проводить имитационные эксперименты (симуляции) поведения цифрового двойника фирмы в различных кризисных ситуациях и при различных формах поведения окружения фирмы [7, 8].

Нейронные сети используются при моделировании сложных систем в общественных науках для анализа социальных сетей, прогнозирования социальных событий и понимания социальной динамики. Данный инструмент также используется для прогнозирования эволюции динамических процессов и структуры сложных сетей и социальных сетевых структур.

Нейронные сети все чаще используются в общественных науках для анализа больших и неоднородных наборов данных, т.к. позволяют более объективно извлекать знания, избегая действия субъективного фактора. Такая возможность особенно полезна в социологическом анализе данных, где отношения между переменными могут быть сложными и многогранными.

Нейронные сети представляют собой эффективный инструмент для построения моделей сложных динамических систем, но вместе с тем существуют определенные проблемы численного моделирования, с которым сталкивается данный подход. Применение нейронных сетей расширяет возможности ученых за счет автоматизации трудоемких задач предварительной обработки данных, и как следствие, дает возможность реализовывать более амбициозные проекты в области общественных наук.

Одной из основных проблем использования нейронных сетей в общественных науках является сложность их интерпретации ввиду нелинейности связей в таких моделях, и поэтому они не могут быть использованы для проверки гипотез. Другими проблемами, в особенности при использовании сверточных нейронных сетей, является квалификация исследователей и необходимость в серьезных вычислительных ресурсах.

Машинное обучение применяется в общественных науках для извлечения данных из разнородных источников (текстовых, графических и других), объяснения причинно-

следственных связей и подготовки прогнозов, помогающих принимать управленческие решения.

Предлагается использовать машинное обучение для создания символьных моделей, отражающих нелинейные и динамические связи в наборах данных общественных наук, а также помогают выявить новые связи в имеющихся данных.

Машинное обучение довольно часто закладывается в основу систем поддержки и принятия решений, например, на финансовых рынках для анализа результатов той или иной торговой стратегии. Применение деревьев решений, заложенных в такие системы, позволяет определить ключевые предикторы финансовых результатов, что существенным образом повышает эффективность принимаемых финансовых решений.

Модели машинного обучения, в которых настроены механизмы перекрестной проверки и регуляризации, позволяют преодолеть проблему переобучения (переподгонки), что делает результаты исследований более надежными. В то же самое время, по мнению исследователей, проблемы с исходным качеством данных могут существенно снизить производительность и интерпретируемость моделей машинного обучения, а недостатки архитектуры таких моделей будут способствовать появлению погрешностей оценки (смещению).

Эволюционное моделирование и генетические алгоритмы (ГА) получили свое распространение в общественных науках в качестве средства моделирования и понимания сложных социальных процессов. Несмотря на то, что эволюционные алгоритмы, такие как генетические алгоритмы и генетическое программирование, отличаются тем, что требуют последовательной поведенческой интерпретации всех этапов биологической эволюции [2], могут быть полезны для моделирования функционирования сложных систем.

Эволюционные алгоритмы активно используются в агент-ориентированном моделировании различных социальных и социально-экономических систем [4]. За счет применения классификаторов, генетических алгоритмов, эволюционных стратегий и генетического программирования реалистичность и прогностическая точность агент-ориентированных моделей существенным образом возросли.

Генетические алгоритмы доказали свою эффективность в автоматизированном моделировании в общественных науках. С помощью генетических алгоритмов происходит идентификация оптимальных подмножеств переменных из больших наборов данных, что в свою очередь, облегчает поиск причинно-следственных связей между ними. Такой подход применялся для изучения долгосрочной инфляции, расходов на оборону и политических прав на основе набора данных по разным странам.

Эволюционные алгоритмы, включая генетические алгоритмы, эволюционные стратегии и эволюционное программирование, сравниваются на основе схем их представления, мутаций, рекомбинаций и операторов выбора для этого каждый алгоритм формулируется в высокоуровневой нотации.

Заключение

В рамках исследования выполнен обзор российской и зарубежной литературы по теме исследования и определена форма искусственного интеллекта, наиболее подходящая для комплексного моделирования среды функционирования фирмы. В обзор вошли следующие методы искусственного интеллекта: нейронные сети, машинное обучение, глубокое обучение, эволюционное моделирование и генетические алгоритмы, нечеткая логика. Выбор машинного обучения как наиболее подходящего метода для моделирования среды функционирования фирмы обусловлен его простотой, надежностью и интерпретируемостью результатов.

Также был осуществлен анализ прикладного инструментария для создания системы искусственного интеллекта, предложены различные технические решения, комбинация которых позволит осуществлять комплексное моделирование среды

функционирования фирмы. Также сформулировано априорное представление о модели системы (цифрового двойника фирмы).

Библиографический список

1. Brandl, B. (2007). *Automated Modelling in Empirical Social Sciences Using a Genetic Algorithm*, 912-919. https://doi.org/10.1007/978-3-540-75867-9_114.
2. Chattoe, E. (1998). *Just How (Un)realistic are Evolutionary Algorithms as Representations of Social Processes?* *J. Artif. Soc. Soc. Simul.*, 1
3. Torres M., Cantú, F. (2021). *Learning to See: Convolutional Neural Networks for the Analysis of Social Science Data*. *Political Analysis*, 30, 113 – 131. <https://doi.org/10.1017/pan.2021.9>.
4. Wu, S., Roberts, K., Datta, S., Du, J., Ji, Z., Si, Y., Soni, S., Wang, Q., Wei, Q., Xiang, Y., Zhao, B., & Xu, H. (2019). *Deep learning in clinical natural language processing: a methodical review*. *Journal of the American Medical Informatics Association: JAMIA*. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocz200>.
5. Zhang, J., & Feng, S. (2021). *Machine Learning Modeling: A New Way to do Quantitative Research in Social Sciences in the Era of AI*. *J. Web Eng.*, 20, 281-302. <https://doi.org/10.13052/jwe1540-9589.2023>.
6. Акопов А.С., Бекларян А.Л., Хачатрян Н.К., Фомин А.В. (2018). *Разработка адаптивного генетического оптимизационного алгоритма с использованием методов агентного моделирования // Информационные технологии*, 24(5), 321-329 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.17587/it.24.321-329>.
7. Волкова Е.С., Гусин В.Б. (2015). *Нечеткая линейная регрессия в модели роста технологических знаний // Финансы: теория и практика*, (5 (89)), 97-104.
8. Городнова Н.В. (2021). *Применение искусственного интеллекта в бизнес-сфере: современное состояние и перспективы // Вопросы инновационной экономики*, 11(4), 1473-1492.
9. Клейнер Г.Б. *Многополярное управление организацией // Российский журнал менеджмента*. – 2024. – Т. 22, № 2. – С. 163-178.
10. Клейнер Г.Б. *Универсальная система факторов производства // Экономика и математические методы*. – 2022. – Т. 58, № 2. – С. 22-31.

Г.Н. Рязанова

канд. экон. наук, доц.

(ГУУ, Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва)

АДАПТИВНОСТЬ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА

Аннотация. В современном мире, где скорость изменений очень высока, ключевым навыком, позволяющим достичь успеха в профессиональной карьере, становится адаптивность. Поэтому при подготовке студентов к поиску себя на рынке труда как профессионалов, необходимо уделять внимание повышению уровня адаптивности, что может быть достигнуто подбором профессиональных дисциплин и вовлечением практиков бизнеса в образовательный процесс.

Ключевые слова: конкурентоспособность, карьера, адаптивность, связь бизнеса и образования.

Каждый выпускник желает реализовать свой профессиональный потенциал и построить яркую карьеру. Какие факторы влияют на выбор работодателя при поиске сотрудника на рынке труда, как они оценивают, сравнивают и выбирают специалистов и руководителей [6]? В первую очередь, его соответствие выбранной позиции и опыт практической работы (если выпускник впервые на рынке труда – результаты его обучения и прохождения практики в реальном бизнесе) [3]. Очень значимыми являются